

Original paper

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR QIYOSIY SEMANTIK TAHLILI

© F.N. Abdullayeva^{1✉}, R.F. Xudoyberdiyev^{2✉}

¹Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: frazeologizmlar til lug'atini yanada rang-barang va ifodali qiladi. Ular xalqning qadimiy urf-odatlarini, dunyoqarashi, tarixiy voqealari va milliy tafakkurini aks ettiradi. Tilshunoslikda frazeologizmlar sintaktik, semantik va uslubiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologizmlarning shakllanishi, qo'llanishi va tarjimada ekvivalentlarini topish masalasi tadqiqotchilar diqqat markazida bo'lib kelgan. Xususan, Shekspir asarlaridagi frazeologizmlar ingliz tili badiiy va og'zaki nutqida muhim o'rin egallaydi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi — frazeologizmlarning nazariy asoslarini ochib berish, ularning turlarini va semantik xususiyatlarini ko'rsatish, ingliz va o'zbek frazeologik birliklarini qiyosiy tahlil qilish hamda tarjimada ekvivalent tanlash xususiyatlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda quyidagilar foydalanildi: o'zbek va ingliz tilidagi frazeologik lug'atlar va adabiy manbalar; Shekspir asarlarida uchraydigan frazeologizmlar; Abdulla Qahhor, Oybek, G'afur G'ulom va boshqa o'zbek yozuvchilari ijodi. Metodologik asosni qiyosiy-analitik, kontekstual va semantik metodlar tashkil qildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: frazeologizmlar uch asosiy turga bo'linadi:

Frazeologik sarchashma (idioma) – komponentlarning ma'nolari yo'qolib, yangi ma'no hosil qiladi.

Frazeologik birlik – so'z ma'nolari saqlanadi, lekin birgalikda umumiy ma'no beradi.

Frazeologik birikma – bir so'z ko'chma ma'noda, ikkinchisi to'g'ridan-to'g'ri ma'noda ishlatiladi.

Qiyosiy tahlil ingliz va o'zbek frazeologizmlari o'rtasida o'xshashlik va farqlar borligini ko'rsatadi. Masalan, inglizcha "The green-eyed monster" iborasi o'zbekcha "ko'ngli qora" yoki "rashk o'tida kuyish" iboralari bilan ma'nodosh. Tarjimada ekvivalentlarni topish muhim, chunki so'zma-so'z tarjima mazmunni buzishi mumkin.

Shekspir frazeologizmlari ("a fool's paradise", "give the devil his due", "cakes and ale") hanuzgacha faol qo'llanib, ingliz tilini boyitgan. O'zbek adabiyotida ham yozuvchilar frazeologizmlardan foydalanib, nutqning obrazlilikini kuchaytirgan.

XULOSA: frazeologizmlar tilning badiiy imkoniyatlarini kengaytiruvchi, milliy mentalitet va tarixiy xotirani aks ettiruvchi noyob birliklardir. Ularning semantik tahlili va ingliz hamda o'zbek tillarida qiyosiy o'rganilishi lingvistika uchun dolzarb ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: frazeologizm, idioma, frazeologik birlik, frazeologik birikma, semantik tahlil, Shekspir, ekvivalent tarjima, ingliz va o'zbek tili, badiiy nutq.

Iqtibos uchun: Abdullayeva F.N, R.F. Xudoyberdiyev. Ingliz va o'zbek tillaridagi frazeologik birliklar qiyosiy semantik tahlili. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.79–86.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

© Ф.Н. Абдуллаева^{1✉}, Р.Ф. Худойбердиев^{2✉}

¹Академия труда и социальных отношений, Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: фразеологизмы являются важными единицами, делающими словарный запас языка более красочным и выразительным. Они отражают древние обычаи народа, мировоззрение, исторические события и национальное мышление. В языкознании фразеологизмы выделяются своими синтаксическими, семантическими и стилистическими особенностями. В английском и узбекском языках проблема формирования, использования и нахождения эквивалентов в переводе всегда привлекала внимание исследователей. Особенно фразеологизмы в произведениях Шекспира занимают значительное место в художественной и разговорной речи английского языка.

ЦЕЛЬ: раскрыть теоретические основы фразеологизмов, показать их виды и семантические особенности, провести сравнительный анализ фразеологических единиц английского и узбекского языков, а также выявить специфику выбора эквивалентов в переводе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались: фразеологические словари и литературные источники на узбекском и английском языках; фразеологизмы, встречающиеся в произведениях Шекспира; творчество Абдуллы Каххара, Ойбека, Гафура Гуляма и других узбекских писателей.

Методологической основой послужили сравнительно-аналитический, контекстуальный и семантический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: фразеологизмы делятся на три основных вида:

1. Фразеологическое сращение (идиома) – значения компонентов полностью теряются, формируя новое значение.

2. Фразеологическое единство – сохраняются значения слов, но вместе они дают обобщённое значение.

3. Фразеологическое сочетание – одно слово употребляется в переносном, другое в прямом значении.

Сравнительный анализ показывает наличие сходств и различий между английскими и узбекскими фразеологизмами. Например, английское выражение “*The green-eyed monster*” близко по смыслу к узбекским выражениям “*ко‘нгли кора*” или “*рашк ўтида куйиш*”. При переводе важно находить эквиваленты, так как буквальный перевод может исказить смысл.

Фразеологизмы Шекспира (*a fool’s paradise, give the devil his due, cakes and ale*) до сих пор активно используются и обогатили английский язык. В узбекской литературе писатели также создавали образность речи с помощью переработки фразеологизмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: фразеологизмы являются уникальными единицами, расширяющими художественные возможности языка и отражающими национальный менталитет и историческую память. Их семантический анализ и сопоставительное изучение в английском и узбекском языках имеет актуальное значение для лингвистики.

Ключевые слова: фразеологизм, идиома, фразеологическое единство, фразеологическое сочетание, семантический анализ, Шекспир, эквивалентный перевод, английский и узбекский язык, художественная речь.

Для цитирования: Абдуллаева Ф.Н. Р.Ф. Худойбердиев. Сравнительный семантический анализ фразеологических единиц в английском и узбекском языках. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.79–86.

COMPARATIVE SEMANTIC ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

© Fayoz N. Abdullayeva^{1✉}, Rahmatillo F. Khudoyberdiyev^{2✉}

¹Academy of Labour and Social Relations, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: phraseological units are important elements that enrich the vocabulary of a language, making it more colorful and expressive. They reflect the ancient traditions, worldview, historical events, and national mentality of a people. In linguistics, phraseological units stand out with their syntactic, semantic, and stylistic features. In both English and Uzbek, the formation, usage, and translation equivalents of phraseological units have always been of interest to researchers. Particularly, Shakespeare’s works contain phraseological units that play a significant role in English literary and spoken language.

AIM: the aim of this article is to reveal the theoretical foundations of phraseological units, to show their types and semantic features, to conduct a comparative analysis of English and Uzbek phraseological units, and to explore the specifics of selecting equivalents in translation.

MATERIALS AND METHODS: the study relied on: phraseological dictionaries and literary sources in Uzbek and English; phraseological units found in Shakespeare's works; the works of Uzbek writers such as Abdulla Qahhor, Oybek, and G'afur G'ulom.

The methodological basis included comparative-analytical, contextual, and semantic analysis methods.

DISCUSSION AND RESULTS: phraseological units are divided into three main types:

1. Phraseological fusion (idiom) – the meanings of the components are completely lost, creating a new meaning.

2. Phraseological unity – the words retain their meanings, but together form a figurative meaning.

3. Phraseological collocation – one word is used figuratively, while the other is used in its literal sense.

Comparative analysis reveals both similarities and differences between English and Uzbek phraseological units. For example, the English expression "*The green-eyed monster*" is semantically close to the Uzbek expressions "*ko'ngli qora*" or "*rashk o'tida kuyish*". In translation, finding equivalents is crucial, as literal translation may distort the meaning.

Shakespeare's expressions (*a fool's paradise, give the devil his due, cakes and ale*) are still actively used today, enriching the English language. Likewise, Uzbek writers employed phraseological units to enhance the expressiveness of literary speech.

CONCLUSION: phraseological units are unique linguistic elements that expand the artistic potential of language and reflect national mentality and historical memory. Studying their semantic features, conducting comparative analysis in English and Uzbek, and addressing issues of translation equivalence remain relevant in linguistics.

Keywords: phraseological unit, idiom, phraseological unity, phraseological collocation, semantic analysis, Shakespeare, equivalent translation, English and Uzbek, literary speech.

For citation: Fayoz N. Abdullayeva, Rahmatillo F. Khudoyberdiyev. (2025) 'Comparative semantic analysis of phraseological units in english and uzbek languages', *Inter education & global study*, vol.3 (9), pp.79–86. (In Uzbek).

Frazeologizm (frazelogik birlik, frazema) — ikki yoki undan ortiq soʻzning barqaror birikmasidan tashkil topgan, maʼnoviy jihatdan yaxlit va boʻlinmaydigan, koʻchma maʼnoda qoʻllanadigan nutqiy birlikdir. Frazelogizmlar shaklan erkin soʻz birikmalariga yoki gapga oʻxshash boʻlsa-da, ular sintaktik jihatdan erkin tarzda hosil qilinmaydi. Yaʼni, bunday birliklar nutqda soʻzlarni erkin tanlash yoki almashtirish yoʻli bilan yaratilmaydi, balki til

tizimida avvaldan tayyor holda mavjud bo'ladi va shu holicha qo'llanadi. Shuning uchun frazeologik birlik tarkibidan biror qismni chiqarib tashlash, o'zgartirish yoki tushirib qoldirish mumkin emas[1,2,3].

Masalan: "anqoning urug'i" – juda kamyob, topilishi qiyin; "arpasini xom urmoq" – kimnidir xafa qilmoq; "chuchvarani xom sanamoq" – bekor gapirmoq; "terisiga sig'may ketmoq" – xursand bo'lmoq; "kapalagi uchmoq" – qo'rqib ketmoq; "ko'ngli joyiga tushmoq" – xotirjam bo'lmoq; "qo'li ochiq" – saxiy; "qulog'i og'ir" – eshitish qobiliyati past yoki eshitishni istamaydi, kabilar.

Frazeologizmlar tilning boshqa birliklari kabi tarixiy qo'llanish me'yorlari va uslublariga ega bo'lib, ularning ma'nolari nutqiy jarayonda oydinlashadi.

Frazeologizmlarning turlari

Tilshunoslikda frazeologizmlar odatda ikki asosiy turga ajratiladi:

1. Frazeologik chatishma (idioma) – frazemaning ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarning lug'aviy ma'nosi bilan izohlanmaydi. Bunday birliklarda so'zlarning asl ma'nosi butunlay yo'qolib, mutlaqo yangi, ko'chma ma'no yuzaga keladi[4.5]. Masalan:

"to'nini teskari kiymoq" — o'z fikrida qattiq turib olmoq;

"oyog'ini qo'lga olib chopmoq" — shoshilish;

"boshini olib chiqib ketmoq" — uzoq vaqtga biror joyga ketmoq.

2. Frazeologik butunlik (birlashma) – frazemaning ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarning ma'nolari asosida izohlanadi, biroq bunda umumlashtiruvchi ko'chma ma'no yuzaga keladi. Ko'pincha bunday birlashmalarning so'zma-so'z (lug'aviy) ma'noda ham qo'llanishi mumkin bo'ladi. Masalan:

"yog' tushsa yalagudek" — juda ham ozoda, toza;

"yeng shimarmoq" — biror ishni jiddiy boshlamoq;

"xamirdan qil sug'urgandek" — juda oson;

"to'ydan oldin nog'ora chalmoq" — hali aniq bo'lmagan narsaga barvaqt xursand bo'lmoq.

Frazeologik qo'shilma – frazemaning tarkibida bir so'z ko'chma ma'noda, ikkinchi so'z esa o'zining lug'aviy ma'nosida qo'llanadigan barqaror birikmadir. Masalan: "gapning tuzi" – gapdagi asosiy ma'no yoki mazmunga ishora; "qo'li gul" – biror ishning ustasi, mohir usta; "ishtahasi ochildi" – kayfiyati yaxshilandi, o'ziga keldi.

Frazeologizmlar sintaktik tuzilishiga ko'ra ikki turga bo'linadi:

1. Birikmaga teng frazeologizmlar — so'z birikmasi darajasidagi birliklar. Masalan: *katta og'iz, ammamning buzog'i, tuyog'ini shiqillatmoq.*

2. Gapga teng frazeologizmlar — to'liq gap darajasidagi birliklar. Masalan: *yuzi yorug' bo'ldi, boshi osmonga yetdi, sirkasi suv ko'tarmaydi.*

Frazeologizmlarning qismlari ajralmas holda qo'llanadi, shu sababli ular gapda bitta sintaktik vazifa bajaradi. Masalan: "Qizga o'zbek qishlog'ining sodda hayoti, oq ko'ngil odamlari yoqdi" jumlasida oq ko'ngil frazemasini aniqlovchi vazifasida kelsa, "Nasimjon

boshi ko'kka yetguday suyundi" jumlasida boshi ko'kka yetguday frazemasi hol vazifasida qo'llangan[6,7].

Frazeologizmlar tayyor lug'aviy birlik sifatida so'zga teng bo'ladi va so'zga xos grammatik hamda semantik xususiyatlarni namoyon qiladi. Shu bois tilimizda frazeologik omonimiya, sinonimiya va antonimiya hodisalari mavjud:

Frazeologik omonimiya: *qo'l ko'tarmoq* – 1) urmoq, urmoqchi bo'lmoq; 2) tarafdorligini bildirmoq.

Frazeologik sinonimiya: *toqati toq bo'lmoq* – *sabr kosasi to'lmoq*.

Frazeologik antonimiya: *ko'ngli oq* – *ichi qora*; *ko'kka ko'tarmoq* – *yerga urmoq*.

Boshqa tillardagi kabi ingliz tilida ham frazeologik birikmalar xalq donishmandligi, madaniy merosi va hayotiy tajribasini aks ettiruvchi xalq ijodi mahsuli sanaladi. Frazeologizmlar tilning milliy xususiyatlarini, xalqning tarixiy xotirasi va mentalitetini ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tilshunos olimlar ingliz tilidagi frazeologik birliklarni kelib chiqishiga ko'ra uch katta guruhga ajratadilar:

1. Ingliz tilidagi ko'hna frazeologik birikmalar – xalqning qadimiy urf-odatlarini, diniy qarashlari va tarixiy voqealaridan kelib chiqqan birliklar.

2. Boshqa tillardan o'zlashgan frazeologik birikmalar – fransuz, lotin, yunon, nemis, rus va boshqa tillardan ingliz tiliga o'tgan iboralar.

3. Ingliz tilining Amerika variantidan olingan frazeologik birikmalar – AQSh hududida shakllanib, keyinchalik umumingliz tiliga singib ketgan birliklar.

Frazeologik birliklar ingliz xalqining qadimiy urf-odatlarini, tarixiy haqiqatlari va milliy ongiga bevosita aloqador bo'lib, ko'pincha Angliya tarixida yuz bergan mashhur voqealarni ham aks ettiradi. Ularning katta qismi xalq og'zaki ijodi, badiiy adabiyot, she'riyat, ertaklar, hatto karikatura va publitsistik asarlardan kirib kelgan.

Frazeologik ma'no tushunchasi

Frazeologik birlikning ma'nosini izohlashda leksikograflar (lug'at tuzuvchilar) doimo muayyan belgilarning barqaror to'plamini ajratadilar. Ma'lum bir obraz asosida yuzaga keladigan bu ustama ma'no frazeologik ma'no deb ataladi.

Masalan:

tame cat – erkin so'z birikmasi sifatida *"itoatkor, yuvvosh uy mushugi"* ma'nosida ishlatiladi.

Xuddi shu birikma frazeologik birlik sifatida *"sust tabiatli, boshqalarga tobe inson"* ma'nosini ifodalaydi.

Birinchi holatda ibora ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarning lug'aviy ma'nosi yig'indisidan iborat bo'lsa, ikkinchi holatda obrazli, ko'chma ma'no ustuvorlik qiladi.

Shekspir va ingliz frazeologiyasi

Ingliz tilining frazeologik boyligiga eng katta hissa qo'shgan adiblardan biri Uilyam Shekspir sanaladi. Olimlarning fikricha, ingliz xalq og'zaki ijodi va Bibliyadan keyin eng ko'p frazeologizmlar manbai aynan Shekspir asarlari hisoblanadi. Bugungi kunda ham

uning yaratgan iboralari ingliz tili lug'at boyligining ajralmas qismiga aylangan. Shekspirning "Hamlet", "Romeo va Julyetta", "Qiroli Lir" kabi asarlarida yuzlab frazeologizmlar uchraydi, ular keyinchalik umumxalq mulkiga aylangan[8].

Frazeologik birliklar xalqning hayotiy tajribasi, urf-odatlar va milliy tafakkurini ifodalovchi til hodisalari hisoblanadi. Ingliz tilida ham, o'zbek tilida bo'lgani kabi, frazeologizmlar ko'p hollarda xalq donishmandligini, tarixiy voqealarni yoki madaniy qadriyatlarni ifodalaydi. Ularning ayrimlari muayyan yozuvchilar ijodi orqali tilga singib ketgan bo'lsa, boshqalari asrlar davomida xalq og'zaki ijodi orqali shakllangan.

Ingliz tilida, xususan, Shekspir asarlaridan tilga kirib kelgan ko'plab frazeologik birliklar mavjud bo'lib, ular hozirgi kungacha faol qo'llanib kelmoqda:

Cakes and ale – "pirojnoye va pivo", tashvishsiz quvonch, hayotdan zavqlanish ma'nosida.

A fool's paradise – xayoltdagi baxt, o'tkinchi xayol dunyosi.

Give the devil his due – dushmanning ham ijobiy tomonini tan olish, haqqini berish.

The green-eyed monster – rashk, hasad, yovuz his.

Lay it on with a trowel – bo'rttirib, haddan tashqari maqtamoq.

I am fed up with it – jonga tegdi, yetar, bas.

To have a go – urinib ko'rmoq, sinab ko'rmoq.

Shekspir ijodidan tashqari, boshqa ingliz yozuvchilari ham frazeologik qatlamning boyishiga katta hissa qo'shgan. Biroq diniy e'tiqodlar, urf-odatlar va an'analarga oid frazeologizmlarning mualliflari ko'pincha noma'lum bo'ladi. Chunki ular qadimdan xalq og'zaki ijodi asosida shakllanib, asrlar davomida avloddan-avlodga o'tib kelgan.

Frazeologizmlarning tarjimada ekvivalentlari

Frazeologik birliklarni boshqa tilga tarjima qilish masalasi alohida murakkablik tug'diradi. Chunki ular ko'pincha bir tildan ikkinchi tilga so'zma-so'z tarjima qilinmaydi, balki ekvivalent topiladi. Bu holat har bir xalqning madaniy qadriyatlari va dunyoqarashi turlicha bo'lgani bilan izohlanadi.

Masalan:

Bite off more than one can chew – "nonni katta tishlamoq" deyilsa-da, aslida "kuchi yetmaydigan ishga qo'l urmoq, haddan tashqari chiranish" ma'nosini beradi.

Hold one's head high – "boshini baland tutmoq", ya'ni "mag'rur, oriyatli bo'lmoq".

Frazeologizmlarning badiiy nutqdagi roli

Asrlar davomida shakllangan frazeologizmlar og'zaki nutqda, badiiy asarlarda va publitsistikada o'tkir, ta'sirchan ifoda vositasi sifatida keng qo'llanadi. Adiblar o'z asarlarida mavjud frazeologizmlarni ijodiy qayta ishlash orqali yangi iboralar yaratadilar. Bu hodisani o'zbek adabiyotida ham kuzatish mumkin: Abdulla Qahhor, Oybek, G'afur G'ulom, Said Ahmad va boshqa yozuvchilar ijodida frazeologizmlarning o'ziga xos badiiy ishlanishini ko'ramiz.

Turli xususiyatlarga ega bo'lgan frazeologizmlar majmui tilning frazeologik qatlamini tashkil etadi. Bu qatlam doimiy ravishda yangilanib boradi va xalqning madaniy-tarixiy tajribasini, shuningdek, tilning taraqqiyot qonuniyatlarini aks ettiradi.

Frazeologiyani o'rganish nafaqat tilshunoslikda, balki tarjimashunoslik, madaniyatshunoslik va adabiyotshunoslikda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki frazeologizmlarni to'g'ri anglash va ulardan nutqda o'rinli foydalanish nutqimizni yanada obrazli, ta'sirchan va boy qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Башиева С.К. Стилистический компонент фразеологического значения: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Краснодар: КГУ, 1995. – 23 с.
2. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М.: Просвещение, 1978.- 160с.
3. Смит, Л. П. Фразеология английского языка. – М.: Дрофа, 1998. – 158 с
4. Расулов, З. И. (2011). Синтаксический эллипсис как проявление экономии языка): автореферат дисс. кандидата филологических наук/Расулов Зубайдулло Изомович. - Самарканд, 2011.-27 с.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=BMFYyZIAA-AJ&citation_for_view=BMFYyZIAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
5. Расулов, З. И. (2010). Принцип контекстуального анализа эллиптических предложений (на материале английского языка). Вестник Челябинского государственного университета, (21), 91-94.
6. Saidova, M. U. (2019). Lexical Stylistic Devices and Literary Terms of Figurative Language. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN, 2277-3878.
7. Saidova, MukhayyoUmedilloevna (2020) "LEXICOGRAPHIC AND ETHYMOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF LITERARY TERMS BY Ch. BALDICK," Scientific Bulletin of Namangan State University:
8. Saidova, Muhayyo (2021) "SEMANTIC ANALYSIS OF LITERARY TERMS BY LITERARY TYPES IN "THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF LITERATURE

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdullayeva Fayoza Naimjonovna**, Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston, [Абдуллаева Файоза Наимжоновна, Академия труда и социальных отношений, Ташкент, Узбекистан], [Fayoza N. Abdullayeva, Academy of Labour and Social Relations, Tashkent, Uzbekistan].

✉ **Xudoyberdiyev Rahmatillo Fozilliddinovich**, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O'zbekiston, [Худойбердиев Рахматилло Фозиллидинович, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразми, Ташкент, Узбекистан], [Rahmatillo F. Khudoyberdiyev, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan].